

ZAMONAVIY TALABA-YOSHLARNING MADANIY, MA’NAVIY - AXLOQIY ASOSLARINI SHAKILLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA IJTIMOIY TARMOQLARNING ROLI

Xudoyberdiyeva Sevara Bohodir qizi, Jo‘rayeva Dilnura Lutfulla qizi, Chinosbekova Aziza
Qurbonali qizi

¹ISFT instituti Psixologiya va pedagogika kafedrası o‘qituvchisi;

^{2,3}ISFT instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17713001>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Abdulla Avloniyning “Turkiy guliston yoxud axloq” asaridagi g‘oyalar asosida fikrlari tahlil qilingan bo‘lib, olimning axloqqa bergan ta‘rifi mazmuni tahlil qilingan axloq ilmini mukammal bilgan inson bu dunyodagi vazifasi aslida nima ekanligi hamda yaratgan oldidagi vaziafisini anglab yetishi haqidagi g‘oyalar hamda axloqiy kategoriyalar sanab o‘tilganda yoshlar tarbiyasida muallimning zimmasidagi ma‘suliyat ko‘rsatib o‘tilgan. Abdulla Avloniy inson tarbiyasini bir-biri bilan bog‘liq bo‘lgan uch yo‘nalishga bo‘ladi: bulardan birinchisi badan tarbiyasi, ikkinchisi esa fikr tarbiyasi va uchinchisi axloq tarbiyasidir. Ushbu maqolada mana shu tarbiya uchala tarbiya yo‘nalishlarining har biriga alohida to‘xtalib o‘tilgan bo‘lib, shaxsning komil inson bo‘lib shakllanishida har bir yo‘nalishning muhim ahamiyati aniq ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Ta‘lim-tarbiya, odob-axloq, komil inson, xulq, badan tarbiyasi, fikr tarbiyasi, axloq tarbiyasi, shaxs kamolot.

Аннотация В данной статье анализируются идеи Абдуллы Авлони, основанные на его труде «Турецкая роза, или Нравственность», анализируется содержание определения нравственности, данного учёным, перечисляются представления о том, что такое человек, в совершенстве постигший науку нравственности и осознающий свой долг перед Творцом, а также перечисляются нравственные категории и показана ответственность учителя в воспитании молодёжи. Абдулла Авлони разделяет человеческое воспитание на три взаимосвязанные области: первая из которых – физическое воспитание, вторая – интеллектуальное воспитание и третья – нравственное воспитание. В данной статье каждое из этих трёх направлений воспитания рассматривается отдельно, наглядно показывая важную роль каждого из них в формировании человека как полноценной личности.

Ключевые слова: Воспитание, нравственность, совершенный человек, поведение, физическое воспитание, интеллектуальное воспитание, нравственное воспитание, личностное развитие.

Annotation. This article discusses the important aspects of personal development and the circumstances that should be paid attention to in organizing this process, and considers the responsibility of the teacher in the educational process, the issues of moral and ethical education of students and young people through moral education. The article analyzes the thoughts of Abdulla Avloni based on the ideas in his work "Turkish Rose or Morality", analyzes the content of the scientist's definition of morality, and lists the ideas about what a person who perfectly

knows the science of morality really is and understands his duty to his creator, and the moral categories, and shows the responsibility of the teacher in the education of young people. Abdulla Avloni divides human education into three interrelated areas: the first of these is physical education, the second is intellectual education, and the third is moral education. This article discusses each of these three areas of education separately, clearly demonstrating the important role of each area in the formation of a person as a complete human being.

Keywords: Education, morality, perfect person, behavior, physical education, intellectual education, moral education, personal development.

Kirish. Axloq - ma'naviyatning tarkibiy qismi sifatida shaxs kamolotining yuqori bosqichi sanaladi. Axloq, axloqiy me'yorlarsiz shaxsning ruhiy va jismonan yetukligining mezonini bo'lgan ma'naviy kamolotga erishib bo'lmaydi. Shuning uchun ham ma'naviy-axloqiy tarbiyada uzviylik, aloqadorlik dialektik xarakterga ega bo'lib, shaxsning ma'naviy-axloqiy shakllanishida muhim sanaladi. Ma'naviy-axloqiy tarbiya va unga qo'yiladigan talablar bu jamiyatda ma'lum ijtimoiy axloqiy talablarga mos axloqiy xislatlarni shakllantirish maqsadida farzandlar ongi, hissiyotlari va xulqiga muvofiq ta'sir etishdir[4]. Ma'naviy-axloqiy tarbiya vazifalari quyidagilardan iborat: 1. Bolalarda ma'naviy-axloqiy ongini shakllantirish. 2. Ularda ma'naviy-axloqiy his-tuyg'ularni tarbiyalash va rivojlantirish. 3. Bolalarda ma'naviy-axloqiy xulq-atvor ko'nikma va odatlarini shakllantirish. Ma'naviy-axloqiy tarbiya inson ongining jamiyat bilan aloqadorligi, jamiyat oldida burchli ekanligi, o'z xulq-atvorini jamiyat taraqqiyoti darajasiga bog'liqligini tushunishi, jamiyat tomonidan tan olingan axloqiy me'yor, ideal hamda talablarni bajarishda mas'uliyatni his etishi, ma'naviy-axloqiy bilimlarning e'tiqodga aylanishi va bu e'tiqodlarning, mustahkam ma'naviy-axloqiy his-tuyg'u va xislatlarni shakllantirish, farzandlar tomonidan ma'naviy-axloqiy xulq-atvor jamiyat a'zolariga bo'lgan hurmat-e'tiborni namoyon etuvchi mezonlardan ekanligining anglab etilishi, ma'naviy-axloqiy odatlarning shakllanishidir.

Oilada farzandning ma'naviy-axloqiy xislatlarni shakllantirishga ehtiyoj bo'lishi shart. Oilada ma'naviy-axloqiy tarbiyani tashkil etish jarayonida uyushtiriluvchi tadbirlar xulq-odobga doir xatti-harakatlar zanjiridan iborat bo'ladi[1].

Ma'naviy-axloqiy xatti-harakatlar esa farzand tomonidan axloqiy me'yor va tamoyillar mohiyatini o'rganish, ularni anglab yetishdan iboratdir. Oilada xatti-harakatlar va ma'naviy-axloqiy odatlarni tashkil etadi. Bu borada quyidagi talablarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir: - ma'naviy-axloqiy tarbiya axloqsizlikka qarshi kurashdagi «kompaniya»ga aylanmay, maqsadga muvofiq, uzluksiz, va izchil amalga oshirilishi zarur; - bolalarda ma'naviy-axloqiy xislatlar va fazilatlarini tarbiyalash faol hayotiy vaziyatlar, axloqiy me'yorlar buzilgan holatlarda farzandlarning o'z nuqtai nazarlarini ifodalashlari bilan amalga oshirilishi; - shaxsda o'z idealiga intilishiga bo'lgan his-tuyg'ularini uyg'otishga yo'naltirilgan xatti-harakatlarni tashkil etish borasidagi ko'nikmalarni tarbiyalash; - ma'naviy-axloqiy tarbiyaga doir ishlarni farzandlarning tajribasi, tarbiya qoidalarini qabul qilishlari va bunga tayyorliklari, yaxshi va yomon xatti-harakatlarning mohiyatini tushunishlarini hisobga olgan holda amalga oshirish; farzandlarda yuksak ma'naviy-axloqiy sifatlar – insoniylik, insonga hurmat, mehrsaxovat, xushmuomilalik, ijtimoiy munosabatlarni tashkil etishda muomila madaniyati va axloq qoidalariga rioya qilish kerak.

Talaba yoshlarning ma'naviy-axloqiy madaniyati muammosi falsafa, psixologiya, sotsiologiya, madaniyatshunoslik, pedagogika va boshqa fanlar doirasida faoliyat olib boruvchi

xorijlik olimlar tomonidan ham tadbiq qilingan. Yoshlarda yaxshilik, go‘zallik kabi fazilatlarni shakllantirishning falsafiy muammolari N.A.Berdyayeva, A.N.Leonteva kabi tadqiqotchi olimlar tomonidan tadbiq qilingan. Yoshlarning ma‘naviy-axloqiy madaniyatini tarbiyalashning mohiyati haqidagi xorijlik olimlar Ye.V.Bondarevskaya, Ye.P.Belozetsev, T.I.Vlasova, N.L.Selivanova kabi tadqiqotchilar tomonidan tahlil qilingan[1].

Madaniyat tushunchasi-keng ma‘noda insoniyatning butun tarixiy taraqqiyot jarayonida yaratgan va yaratayotgan barcha moddiy va ma‘naviy boyliklarining yig‘indisini ifodalaydi. Axloqiy tarbiya- odamlarni oilada, mehnat jamoasi hamda keng jamoatchilik ichida va umuman, har joyda bo‘ysunishi va o‘zi bajarishi kerak bo‘lgan, umum-insoniy qadriyatlarga asoslangan axloq va odob qoidalarini o‘rganishdir[3].

Axloqiy tarbiyaning mazmun-mohiyati ta‘lim muassasalarida o‘qitiladigan o‘quv dasturlari va darsliklarda o‘z ifodasini topgan bo‘lib, u o‘quv jarayonida amalga oshiriladi. Aslida, shaxs axloqiy madaniyati quyidagicha tuzilmaga ega: a) Axloqiy ongning rivojlanganligi (yaxshilik, or-nomus, burch va boshqalar haqidagi axloqiy his-tuyg‘u va kechinmalar, axloqiy iroda, axloqiy qadriyatlar); b) Axloqiy dunyoqarashning yuqoriligi (axloqiy ideallar, tamoyillar va me‘yorlar, qadriyatlarga yo‘nalganlik, axloqiy ehtiyojlar, va e‘tiqodlar);c) Axloqiy sifatlarning mukammalligi (insonparvarlik, insonlarga samimiyat va hurmat bilan munosabatda bo‘lish, adolatlilik, vijdonlilik, to‘g‘rilik, halollik); d) Axloqiy sifatlarni yuzaga chiqarish, axloq tamoyillari va me‘yorlariga rioya qilish). Ayrim professor-o‘qituvchilar va tajribali pedagoglar fikrlariga asoslanib, dars jarayonida talabalarda xulq madaniyatini shakllantirishga ijobiy ta‘sir etadigan vositalar sifatida quyidagilardan foydalanildi: Inson hissiyoti bilan bog‘liq, uning idroki, tafakkuri, tasavvuri mahsuli bo‘lgan madaniy estetik manbalar (adabiyotlar, tasviriy san‘at asarlari, musiqa, ilm-fan, diniy manbalar); Ilyustratsiya materiallari, xalq amaliy san‘ati namunalari, miniatyuralar, milliy kiyimlar; Obrazli-ta‘sirchan ifoda vositalari (ma‘naviy me‘ros haqida diafilm, kinofilm, sahna asarlari, turli ko‘rsatuvlar); Talabalar va pedagoglar tomonidan tayyorlanadigan jadvallar, ijodiy ishlar, referat, ma‘ruza, konspekt, turli poetic asarlar). Bularning natijasida talabalarda xulq-atvor madaniyatining shakllanishida quyidagi ijobiy natijalar ko‘zga tashlandi: Dars davomida talabaning erkinligi, mustaqilligi, faolligi oshdi; Talabalar jamoa fikriga tayanishga, uni hurmat qilishni o‘rganadilar, o‘zaro hurmat, muloqot madaniyati shakllandi; Talabalarda xalq pedagogikasi, hayot tajribasi asosida ko‘tarib chiqilgan muammolar mohiyatini davr bilan bog‘lash, atrof-muhit talabi, imkoniyati asoslarini haqqoniy baholash malakasi shakllandi.

Yoshlarning ta‘lim –tarbiyasiga mahalla kengashi ham e‘tibor berishi lozim .Xalqimizda bir ajoyib naql bor “Bir bolaga yetti mahalla ota-ona mahalla faollari, nuroniylar o‘sis kelayotgan yosh avlodga o‘z nasihatlarini,hayotdan orttirgan tajribalarini ular bilan bo‘lishsa, ushbu qimmatli ma‘lumotlar ularning ertangi kelajagi uchun dasturo‘mol bo‘lib xizmat qiladi desak adashmagan bo‘lamiz. Yoshlarni bo‘sh vaqtlarini samarali o‘tkazish bo‘yicha har bir mahallada targ‘ibot ishlari olib borilishi lozim[2].

Mahalladagi yoshlar o‘rtasida turli sport musobaqalarini o‘tkazish. Sport musobaqalarini tashkillashtirish orqali, yoshlar o‘rtasida sog‘lom turmush tarzini rivojlantirish va ularning bo‘sh vaqtlarini samarali o‘tkazishga erishish mumkin. Buyuk alloma ulug‘ munajjim va davlat arbobi Mirzo Ulug‘bek bobomizning quyidagi qarashlari tahsinga sazovordir.Farzandingiz sog‘lom va baquvvat bo‘lib o‘shishini istasangiz, uning kichik yoshidan jismoniy mashqlar bilan shug‘ullantiring va chiniqtiring “degan edi.Albatta sog‘lom va bilimli yoshlar yurt tayanchi vatan kelajagidir. Mahallalarda, oilalar o‘rtasida ham kitobxonlikni targ‘ib qilish.Kitobxonlik

kechalarini tashkillashtirish.’ “Eng faol kitobxon oila “nominatsiyasi bo‘yicha so‘ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi 7-jild 1-son respublika ilmiy-uslubiy jurnali 13.01.2024 2 g‘oliblarni aniqlash va boshqalarni keltirishimiz mumkin.

Ushbu jarayonni amalga oshirish orqali ota-onalar o‘rtasida kitobga bo‘lgan mehrni yanada oshirish, oila jamligini va faolligini mustahkamlashdan iborat. Davlatimiz rahbari Sh. Mirziyoyev o‘z nutqlarida quyidagi fikrlarni keltiradilar kitob o‘qigan, o‘zini ustida ishlagan odamda qanot bo‘ladi. Shuning uchun hech kimni pisand qilmaydi. “Kattalarga” xushomad qilmaydi. Uning bilimi bor, ilmi bor. Mana nima uchun kitob o‘qinglar deymiz. Kitob o‘qisangiz savol berishni bilasiz “kabi fikrlarni bildiradilar. Darhaqiqat ko‘p kitob o‘qigan insonning fikrlash doirasi ham o‘zgalarnikidan ajralib turadi[2]. Kitob mutolaasini sevadigan insonlarning nutqi ravon fikri tiniq bo‘ladi. Ular oq-qorani, yaxshi–yomonni farqlay bilishadi. Yoshlar o‘rtasida yaratuvchanlik qobiliyatini oshirish maqsadida mahallalarda har oyda bir marotaba “Eng yaxshi loyiha “targ‘ibotini olib borish. Eng dolzarb va har tomonlama yetuk loyiha va g‘oya mualliflarini moddiy jihatdan rag‘batlantirish. Ushbu targ‘ibotni amalga oshirish orqali yoshlar o‘rtasida sog‘lom raqobat vujudga keltirish, yoshlar faolligini oshirish va o‘z ustilarida ko‘proq ishlashni shakllantirishdan iborat.

XULOSA

A. Avloniyning “Turkiy guliston yoxud axloq” asarida zamonaviy pedagogikaning nazariy va amaliy asoslarini ishlab chiqilgan bo‘lib bu asarda bo‘lg‘usi yosh muallimlarni tarbiyalashda, milliy ruh ufurib turgan darslik va majmualar yaratishda dasturulamal vazifasini bajardi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. A. Avloniy shaxs kamolotida kishining tarbiyasi muhim masala sifatida ko‘tarilgan bu masala bugungi kunda ham dolzarbligini yo‘qotmagan. Biz A. Avloniy asarlaridagi axloqiy qarashlarni, talabalarning ta‘lim tarbiya jarayonida qo‘llasak juda yaxshi samara beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq.
2. Karimov I.A. Yuksak ma‘naviyat –yengilmas kuch.-Toshkent; Ma‘naviyat, 2008.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 14-avgustdagi “Yoshlarni ma‘naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3907-son qarori.
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to‘g‘risida”gi qarori, 2019-yil 29-aprel.
5. G‘ulomov S. Axloq va madaniyat asoslari.-Toshkent; Fan va texnologiya, 2021.